

CHISHTIYA VA NAQSHBANDIYA-MUJADDIDIYA TARIQATLARIDA ISLOM FIQHINING ASOSIY RUKNLARI

Razzoqov Qosimbek Quvanovich

Jizzax politexnika instituti

**“Ijtimoiy fanlar” kafedrası dotsenti
v.b (PhD)**

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasavvuf ta’limotiga ta’riflar va uning mohiyati va o’rta osiyo va hind diyori mutafakkirlarining ijtimoiy qarashlari xususida ham gap boradi. Shuningdek mazkur tariqatlarning islom fiqhining ruknlariga bo’lgan munosabatlarining qisqacha mazmuni va ularning mintaqa miqyosida amalga oshirgan ijtimoiy-falsafiy faoliyatlari aks etgan.

Kalit soʻzlar: Tasavvuf, imon, komil inson, hindiston, tariqat, chishtiya tariqati, naqshbandiya-mujaddidiya tariqati, fiqh ilmi va shu kabilar.

Ma’naviy merosimizning tarkibiy qismi bo’lmish tasavvuf ta’limotining turli yo’nalishlariga oid qo’lyozmalarni jiddiy tadqiq etish va ular mazmunidan bugungi avlodlar uchun ibratli xulosalar chiqarish muhimdir. Ushbu yo’nalishlardan biri tasavvuf namoyandalari hayoti va faoliyati haqida turli ibratli naqlar hamda rivoyatlarni, milliy ma’naviyatimiz takomilidagi o’rni va mavqeini o’rganish bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etadi.

Tasavvuf ta’limotidagi diniy, ijtimoiy, madaniy va ma’rifiy mavzular bo’yicha Sa’diy, Rumi, Jomiy, Navoiy va shu kabi boshqa mashhur shoirlar ijodisiz fikr yuritish mumkin bo’lmaganidek, “Hind tasavvufi” to’g’risida ham Nizomiddin Avliyo va Xusrav Dehlaviy hayoti va ijodi bayonisiz biror tugal xulosaga kelish qiyin.

Sharqning hurfikrli mutafakkirlari, chishtiya so’fiylik tariqatiga o’z hissalarini qo’shib kelgan buyuk vakillari shayx Nizomiddin Avliyo va Amir

Xusrav Dehlaviylarning hayoti, faoliyati, tasavvufiy qarashlari orqali xalq ruhiga kirib borgan, qolaversa, ularning ijtimoiy-axloqiy qarashlarida tub o‘zgarishlar yasagan ilmiy-amaliy ishlari tahlil etiladi.

Hindistonda tasavvuf va tariqat masalasiga bebaho hissa qo‘shgan ajdodlarimizning boy madaniy merosini chuqur o‘rganish asosida yoshlarning ongu tafakkurini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Tasavvufning asosiy g‘oyasi ham inson va uning ma’naviy kamolotini yuksaltirishdan iboratdir. Tasavvuf ta’limotida “insonni komil” yoki “komil inson” tushunchasi bilan ifodalanadi.

“Komil inson – atrofida butun borliq olami aylanayotgan bir qutbdir: Qiyomatga qadar eng ulug‘ valiy ham u”¹.

Chishtiya va Naqshbandiya-Mujaddidiya tariqatlari asosan islomning asosiy manbalari – Qur’oni karim va hadislarga tayangan holda olib borishadi. Chishtiya va naqshbandiya-mujaddidiya tariqatlarida islom fiqhining asosiy ruknlari quyidagilarni tashkil etadi: Imon: ya’ni Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg‘ambarlariga, qazo va qadarga, yaxshilik va yomonlikning Allohdan ekanligiga ishonish. Namoz: Besh vaqt namozni to‘g‘ri va vaqtda o‘qish. Ro‘za: Ramazon oyida to‘liq ro‘za tutish. Zakot: Mol-mulkning bir qismini ehson qilish. Haj: Imkoni bo‘lsa, hajga borish.

Demak, chishtiya tariqatining o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilar: Zikr: Allohni eslash va unga ibodat qilishning muhim usuli sanaladi. Tasavvuf: Ruhoniy va ma’naviy rivojlanishga qaratilgan. Xalq bilan yaqin aloqa: Jamiyatda yordamga muhtojlarga yordam berish.

Ta’kidlash joizki, so‘fiylikning asl maqsadi “mahbubi haqiqiy” (haqiqiy sevikli) ga etishish ekanini, hatto unga Arshdan tortib Yergacha bo‘lgan masofaning boyliklarini nisor qilsa ham, iltifot qilmasligi lozim bo‘ladi, deydi². Yuqoridagi keltirib o‘tilgan sifatlar chishtiya tariqatining mutafakkiri Nizomiddin Avliyoning kundalik faoliyatida ham ko‘p uchrab turadi.

¹ Усмон Турар. Тасаввув тарихи. –Т.: Истиклол, 1999. -Б. 140.

² Раззокова М. Мавлоно Яъкуб Чархий. –Тошкент: “Муҳаррир” нашриёти, 2013. -Б: 56.

Nizomiddin kelajakda “Allohning do‘sti”, “Avliyo” degan nomlar bilan butun Hindistonga mashhur bo‘ldi.

“Favaud al-fuad” asaridan ma’lum bo‘lishicha Nizomiddin Avliyo nafaqat o‘z ustozidan eshitganlarini yozib olgan, balki uning Ayudxon deb ataluvchi oddiygina honaqohida bo‘lib o‘tgan barcha voqea hodisalarni ham yozib borgan. Ayudxon hozirda Pakpattan³ deb ataladi. Bu oddiygina loydan yasalgan va juma masjidi yaqinida joylashgan qiroatxona bo‘lib, Bobo Farid o‘z vaqtini ko‘p qismini shu joyda o‘tkazar edi.

Bobo Farid ularga o‘zining nutqida “ijtimoiy tenglikka asoslangan jamiyat va unda jamoa a‘zolari teng mehnat qilishlari qolaversa o‘zaro ovqatlanishlarida mehr-oqibatli bo‘lishliklari” kabi mavzularda o‘z maslahat va tavsiyalarini bergan⁴. Shayx Faridning ta’sirli suhbatlari natijasida aholi Islomni qabul qilganlar.

Naqshbandiya-mujaddidiya tariqatining o‘ziga xos xususiyatlari esa quyidagilarni nazarda tutadi: Zikr: ya’ni ichki zikrga e’tibor berish. Riyozat: Jismoniy va ruhiy tarbiya. Suluk esa: Ma’naviy yo‘lni bosib o‘tishni ifodalaydi.

Amaliy hayotda islom qoidalariga amal qilib yashash ikkala tariqat uchun ham muhim sanalgan. Fiqh islomning amaliy qoidalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tariqat a‘zolari fiqhni o‘rganish orqali islomning asosiy tamoyillarini amaliy hayotda qanday qo‘llashni chuqur anglash bilan bir qatorda ijtimoiy hayotda ham ko‘rishimiz mumkin. Ibodatlarni to‘g‘ri bajarish va o‘tkazishga doir qo‘llanmalar xususida fiqh ilmi batafsil ma’lumot beradi. Tariqat a‘zolari fiqhni o‘rganish orqali ibodatlarni to‘g‘ri bajarishga harakat qilishadi va bu orqali Allohga yaqinlashishga intiladilar.

Tasavvuf tariqatlarida zikrning quyidagi 3 shakli mavjud bo‘lib bular:

1. Zikru-l-avqot kundalik amalga oshiriladigan zikr;
2. Zikru-l-hafiy bi-l-jalola yoki jalla-dilda aytiladiga zikr;

³ История Индии в средние века. -М.: «Наука», 1968. 366-367 ст.

⁴ Ислам. Маълумотномаи мухтасар. Нашри дуум, бо иловаҳо, тарҷ. аз руси, Душанбе: “Ирфон”, 1990.- 116 саҳ.

3. Zikru-l-xadara-ko'pchilik, jamoa bo'lib, musiqa, she'r va hikmatlar aytib, samo' raqslar jo'rligida baland ovoz bilan amalga oshiriladigan zikr⁵.

Aslida zikr - so'zlash, bayon qilish, xotirlash, yod olish, xotiradagini unutmaslik kabi ma'nolarni anglatadigan arabcha bir kalima. Tasavvufda bu kalima g'aflat va nisyon – yoddan chiqarishning ziddi o'rnida tatbiq etilgan. Zikr (arab. — eslash, yodga olish) — tasavvufda xudoni yodga olish bilan bog'liq “samo'” marosimi va shu marosimda ijro etiladigan musiqiy she'riy turkum hisoblanadi.

Fiqh ilmi adolat va tinchlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, unda jamiyat sohalarida adolat va tinchlikni ta'minlash kabilarni e'tirof etadi. Bunda tariqat a'zolari fiqhni o'rganish orqali jamiyatda adolat va tinchlikni ta'minlashga hissa qo'shishga harakat qilishadi.

Umuman olganda, chishtiya va naqshbandiya-mujaddidiya tariqatlari islomning asosiy ruknlariga amal qilishga va fiqhni o'rganish orqali amaliy hayotda islom qoidalariga amal qilishga, ibodatlarni to'g'ri bajarishga va jamiyatda adolat va tinchlikni ta'minlashga e'tibor berishadi.

Umuman olganda, insonga xizmat qilish, uning og'irini yengil, mushkulini oson etish g'oyasi aslida barcha tasavvuf tariqatlarining kvitessentsiyasi, ya'ni ma'no-mantig'i hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan Chishtiya tariqati namoyandasi shayx Nizomiddin Avliyo nazdida: “Tangri tomon boshlovchi yo'llar juda ko'p, bamisoli qum zarralaridek, ammo ularning birortasi ham inson yuragiga quvonch bahsh etishdan ziyoda emas”⁶. Avliyoning so'zlaridan shunday xulosaga kelsak bo'ladiki, Tangri roziligi yo'lidagi eng maqbul a'mol – bu taqvo maqomiga teng bo'lgan bandasining barcha kori hayriga bakor kelishlikdir. Ya'ni u imkoni boricha, o'zga bir insonga yaxshilik va ezgulikni ra'vo ko'rishlikni afzalligini uqtiradi.

Dono xalqimiz, g'araz va hasad bilan yashaydigan, o'z shaxsiy manfaatiga, o'zgaralar hisobidan erishishni ma'qul ko'radigan, faqat o'zini o'ylaydigan kimsadan o'zi asrasin, deydi. Bag'rikeng, halol-pok, vijdonli, mehr-oqibatli, el-

⁵ Тримингем Дж.С. Суфийские ордена в Исламе. – М.: Наука.ГРВЛ. 1989. – С. 165.

⁶ Низомиддинов Н. “Хиндистонда тасаввуф тарихи ва адабиёти”. – Т.: 2014. –Б. 154.

yurtning g‘amu tashvishi bilan yashaydigan kishilarni esa, aksincha, boshiga ko‘taradi va bunday odamlar jamiyat tomonidan qadr-qimmat, hurmat-e’tibor topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. –Т.: Истиқлол, 1999.
2. Раззоқова М. Мавлоно Яъқуб Чархий. –Тошкент: “Муҳаррир” нашриёти, 2013.
3. История Индии в средние века. -М.: «Наука», 1968.
4. Ислом. Маълумотномаи мухтасар. Нашри дуюм, бо иловаҳо, тарч. аз руси, Душанбе: “Ирфон”, 1990.
5. Тримингем Дж.С. Суфийские ордена в Исламе. – М.: Наука.ГРВЛ. 1989.
6. Низомиддинов Н. “Ҳиндистонда тасаввуф тарихи ва адабиёти”. – Т.: 2014.
7. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Ўн еттинчи том. “Насойим ул-муҳаббат”. –Т.: Фан, 2001.
8. Тошкент ислом университети исломшунослик илмий-тадқиқот маркази. Тасаввуф тариқатлари. –Т.: 2016.
9. Kuvanovich, R. K. (2023). ATTENTION TO EDUCATION IN THE CHISHTIYA SECRET. Research Focus, 2(2), 111-114.
10. Quvanovich, R. Q. (2021). The Moral Importance of Humanity and Patriotism in Chistiya and Kubraviya. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 98-103.
11. РАЗЗОҚОВ, Қ. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, (9), 542-545.